

FARZANDINGIZ TAQDIRIGA BEFARQ BO'LMANG

Abduraximova Ozoda Tirkashovna
Pastdargom tuman MMTBga qarashli
41-umumta'lim maktabi psixologi
+998933546054
imaf42612@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10732206>

Annotatsiya: ushbu maqolada farzand taqdiriga befarq bo'lmaslik, ularni tarbiyalash, ta'lim olishiga sharoit yaratish haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, farzand, bola, ta'lim, kelajak.

Mamlakatimizda farzandlarimizni jismonan va ma'nan barkamol etib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilgan. Mantiqan bir-birini to'ldiruvchi "Oila yili", "Sog'lom avlod yili", "Sihat-salomatlik yili", "Ijtimoiy himoya yili", "Yoshlar yili" va "Sog'lom bola yili" da amalga oshirilgan barcha ishlar hamda yoshlar tarbiyasi va ularning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar izchil davlat siyosatining amaliy ifodasi hisoblanadi.

Shu jumladan, 2024-yilni ham Yurtboshimiz "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" - deb nomlangani ham bejiz emas, Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar hamda yaratilayotgan yangidan-yangi loyihalar ham shular jumlasidandir.

Shu ma'noda mo'tabar arbob Islom Karimovning "Bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzod hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi", degan e'tiroflari farzandlarimiz jamiyatning birlamchi bo'g'ini ekanidan dalolatdir.

Haqiqatan ham oldimizda turgan eng ulug' maqsadimiz - mamlakatimizning buyuk kelajagini ham, ertangi kunimiz, erkin va farovon hayotimiz ham, O'zbekistonning kelgusida jahon hamjamiyatida qanday o'rin egallashi ham - bularning barcha-barchasi, avvalambor, yangi avlod, unib-o'sib kelayotgan bolalarimiz qanday insonlar bo'lib yetishishiga bog'liqdir. Shu bois ham bola tarbiyasi hayotiy zaruratdir.

Oilada bola tarbiyasi uning go'dakligidan boshlanadi. Bilamizki, bola hayotining ko'p qismi oila davrasida kechadi. Umuman, har qanday oilaning mustahkamligi, oilaviy tarbiyaning ta'sirchanligi va samaradorligi ko'p jihatdan oilada qaror topgan o'zaro munosabatlarga, ularning ma'naviy-axloqiy iqlimiga bog'liq. Zero, Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v.)ning bir necha Hadislarida aytilganidek, ota-onalarning farzandlariga qoldiradigan eng katta merosi ularga o'rgatadigan axloqi va odobidir.

Sharq mutafakkirlari ham bolaning oiladagi tarbiyasi xususida o'z asarlarida juda ko'p to'xtalib o'tganlar. Jumladan, buyuk alloma va mutafakkir Abu Ali ibn Sino o'zining "Donishnoma" asarida bola tarbiyasi uchun avvalo ota-ona mas'ulligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga alloma o'z asarida ota-onaning ilmi, fozil va dunyoqarashi keng bo'lishini alohida uqtirib, farzand tarbiyasidan mas'uliyatliroq ish yo'qligini ochib beradi.

Abu Ali ibn Sino yosh bolani yaxshi axloqli, jismonan sog'lom qilib kamol toptirishda shaxsiy namuna bo'lish usulini ko'p uqtiradi: "Bola tarbiyasida, eng avvalo, oila hayotini to'g'ri yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Chunki oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hammasi, hatto eng oddiy bo'lib ko'rinadigan kundalik munosabatlar ham bolaga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik va shirinsuxan bo'lish bola kamolotidagi muhim hayotiy vositalardan biridir".

Ulug' mutafakkir Kaykovus ham o'zining "Qobusnoma" asarida farzandning aql egasi bo'lishini hamma narsadan ulug' deb bilib, shunday nasihat qilgan edi: "Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa harakat qil, chunki mol ila boy bo'lmoqdan, aql ila boy bo'lmoq yaxshiroqdir. Aql ila mol jam etsa bo'lur, ammo mol ila aql o'rganib bo'lmas. Bilki, aql bir qimmatbaho narsaki, uni o'g'ri ololmas, u o'tda yonmas va suvda oqmas".

Bola tarbiyasining eng muhim jihati, bu ota-onaning sabr-toqatli, xotirjamligi va hamjihatligidadir. Ammo oila notinch bo'lsa, bola na bog'chada, na maktabda va na tashqi hayotda o'zini yurish-turishi-yu, idrokiga javob bera oladi. Bunday muhitda o'sgan bolaning asabi toliqib, serjahl bo'lib qoladi va u voyaga yetgandan so'ng o'zboshimchalik bilan g'ayritabiiy hamda g'ayriqonuniy ishlar qilishgacha borib yetadi.

Olimlarning fikriga ko'ra ota-onalarning oiladagi mas'uliyatini quyidagicha belgilash mumkin:

- bolaga sog'lom turmush tarzi, ilk huquqiy, iqtisodiy bilimlarni berish, axloq-odob me'yorlariga va tibbiy-gigienik talablarga rioya qilishni uqtirib borish;
- qiziqishlariga qarab bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlashni o'rgatish;
- sport bilan shug'ullantirish, turli harakatli o'yinlar, mashqlar orqali bolani chiniqtirish, uni ekologik va estetik jihatdan tarbiyalash;
- bolalarning jinsini, ya'ni o'g'il yoki qiz bolaligiga qarab tarbiyaga xos alohida xususiyatlariga e'tibor qaratish, suhbatlar tashkil etish;
- dunyoviy va diniy bilimlarni egallashga jiddiy e'tibor berish hamda bolalardagi vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish maqsadga muvofiqdir.

Farzandni qanday bo'lsa shundayligicha, ya'ni o'zining alohida xususiyatlari, odatlari bilan qabul qilinishi bola shaxsining takrorlanmasligini, o'ziga xosligini tushunish ota-onaga sabr va mas'uliyatni yuklaydi. Farzand ota-ona ongida ular istagandek mukammal shaxs bo'lmasligi mumkin, lekin ularning dunyoqarashini rivojlantirish, kamchiliklarini, hissiyotlarini, har bir bolaning o'ziga xosligini, tabiatan berilgan iqtidorini sezib tarbiyalash ota-onaga yuklanadigan vazifadir. Bunda oiladagi keksalarimiz, ya'ni buva va buvilarning ham farzand tarbiyasida katta hissasi bo'ladi.

Oiladagi bolaning rivojlanishida, o'ziga bo'lgan ishonchning mustahkamlanishida, atrofidagilarini hurmat qilish, mehr-muhabbat ko'rsatish va birdamlikda harakat qilishga o'rgatishda ularning o'rni beqiyosdir. Ota-ona, buva-buvilar o'z hayot faoliyatlarida uchraydigan qiyinchiliklar, yo'l qo'ygan xatolarni to'g'ri talqin qilib, ularda o'ziga bo'lgan ishonch, mehnatsevarlik va sabr-toqat hissini shakllantiradilar. Ota-ona o'z bolasining xato va kamchiliklarini yuziga solishdan, boshqalarga namuna qilib ko'rsatishdan qochishi kerak. Shunda bolada kelajakka bo'lgan ishonch va intilishlarni ta'minlaydi. Bolaga "Seni bugungi ishing yaxshi, ertaga bundan ham yaxshi bo'ladi" - degan fikrni bildirib turish yaxshi natijalar beradi. Tarbiyaning bu yo'li bolaning ruhiy va jismoniy salomatligini mustahkamlaydi, oldiga qo'ygan maqsadi yo'lida sabot bilan harakat qilishini ta'minlaydi.

Yangi 2024 yil arafasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqiga Yangi yil tabrigi e'lon qilindi. Tabrikda 2023 yilda hayotimizda chuqur iz qoldirgan asosiy tadbirlar haqida bayon etilib, tariximizda ilk bor xalqimiz referendum yo'li bilan yangilangan Konstitutsiyamizni qabul qilganligi alohida ta'kidlab o'tildi.

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "...albatta, hayot bor ekan, uning yutuq va quvonchlari, tashvish va muammolari ham bo'lishi tabiiydir. Ammo inson va xalq aql-zakovati, halol mehnati, mustahkam irodasi bilan har qanday sinovlardan munosib o'tishga qodir".

Mamlakatimizga millionlab xorijliklar tashrif buyurib, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlariga ijobiy baholarini berishdi. Prezidentimiz tomonlaridan xalqaro maydonda muhim tashabbuslar ilgari surildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Inson qadrini ulug'lash, aholimiz manfaatlarini ta'minlash, buning uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish kabi muhim vazifamizni hayotga tadbiiq etish maqsadida 2024 yilni mamlakatimizda "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili", deb e'lon qilindi.

Bizningcha, "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash" degan iboraning tagida olam-olam ma'no mujassam.

Avvalo, mamlakatimiz yoshlar mamlakati. Aholimizning 60 foizdan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Bu degani maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish, xalq ta'limi tizimidagi muammolarni yechish va ta'lim sifatini oshirish choralari ko'rish, bu oliy ta'lim tizimidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish, oliy ta'limni sifat jihatdan yuqori bosqichga olib chiqish, bu oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimidagi muammolarni bartaraf etish, yoshlarga kasb-hunar o'rgatish tizimini mukammallashtirish, umuman yoshlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish va h.k

Farzandingizning taqdiri, ulug' va o'zgaruvchan mas'uliyat ekanligini unutmang. Siz o'z turmushingizga va ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini to'g'ri va o'z fikrlaringiz bilan yordam berish mumkin. Farzandlarga adolat, sevgi, va ma'ruf muomala qilish, ularni o'zgartirishga yordam bering va ularga dunyoviy va ukboriy masalalarda yordam berish bu sizning mas'uliyatingizda. Umuman olganda, farzandlarga ota-onalar mustaqil insonlar sifatida ta'lim va saviyalarini shakllantirishga yordamchi bo'lishlari kerak.

Farzandingizning taqdiri, sizning sabr, sevgi, yorqinlik va qo'ng'iroq qilishingizga hamda ularga o'zingiz, dunyo bilimini o'rgatish va maqsadli hayot uchun ko'rsatilgan zarurligi ma'lum qilishingizga bog'liqdir. Farzandlar sizning rejalaringiz, faoliyatlar va o'zlarining ustuvor talablariga rejalar asosida yondashishi, istaklarini qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan kishi sifatida siz bilan birgalikda o'sib tarbiya olishi kamol topmog'i kerak. Ular o'zlarini rivojlantiradigan, jamiyatda foydalanish uchun qodir fuqarolar bo'lishadi, chunki ularning kelajagi, shaxsiy yondoshuvi va maqsadlarini qo'llab-quvvatlaganlik juda muhimdir. Farzandlarga taqdiri yuzasidan yordam bera olasiz va ularni o'zgarish va rivojlanish yo'lidagi qo'llab-quvvatlash uchun ularga zarur ehtiyojlar va muhitni yaratish uchun sizning o'rningiz muhim hisoblashadi.

Farzandingizning taqdiri, ularning o'zgarish va rivojlanish yo'llarida sizning ko'rsatgan yo'l-yo'riqlaringizga, bergan tarbiyangizga bog'liqdir. Sizning xohishingiz, sabringiz, va farzandlarga yordam bera olmishingiz ularga hayot bilan bog'liq maqsadlar qo'yishlari va o'zlarining mustaqil fikrlarini shakllantirishga imkoniyat berishlari bilan bog'liqdir. Farzandlarga adolat, sevgi, va ta'lim-tarbiya va mehr ko'rsatish, ularning rivojlanishiga yordam beradi va ularning o'zlarini o'rganishlari uchun muhit yaratish, ularga dunyo bilimini o'rgatish, ijtimoiy o'sishlari uchun uning iste'molini o'rganish, o'z fikrlarini ifoda qilish va o'z maqsadlarini aniqlashlari uchun ularni ko'rish va qo'llab-quvvatlash sizning mas'uliyatingizga bog'liqdir. Juda muhim narsalardan biri bo'lgan, farzandlar rivojlanuvchi jarayonda sizning yordamingizni qabul qilish, ular bilan birga o'zgarishlarga imkon berish, va ularning o'zlarini rivojlantirishlarida o'z hissangizni qo'shishlaringizni ta'minlashdir.

References:

1. <https://uzhurriyat.uz/2017/04/18/farzandlarimiz-tarbiyasiga-befarq-bo-lmaylik/>
2. https://uza.uz/oz/posts/yil-nomida-mantiqiy-mano-mujassam_553695
3. <https://kompy.info/161371.html>
4. E.G'oziyev. Umumiy psixologiya. 41-bet.

INNOVATIVE
ACADEMY